

Турсынов М. Ж.
старший преподаватель
кафедра “Экономическая и социальная география”
Каракалпакский государственный университет
Нукус, Узбекистан
Наурузбаева Г.Т.
старший преподаватель
кафедра “Экономическая и социальная география”
Каракалпакский государственный университет
Нукус, Узбекистан

МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ И ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Аннотация: В данной статье рассматривается миграционная ситуация, и проанализирована плотность населения в сельской местности Республики Каракалпакстан. Она формируется под воздействием целого ряда факторов-экономических, природно-климатических, социально-психологических и др. Одной из основных причин появления отрицательной миграционной ситуаций связано с уменьшением водных ресурсов Республики.

Ключевые слова: Дельта реки Амударьи, плотность населения, миграция, сельское население, поселки городского типа, миграционное сальдо.

Tursinov M.J.
Senior Lecturer Department of Economic and Social Geography
Karakalpak State University
Nukus, Uzbekistan
Nauruzbaeva G.T.
Senior Lecturer Department of Economic and Social Geography
Karakalpak State University
Nukus, Uzbekistan

MIGRATION SITUATION AND POPULATION DENSITY IN RURAL AREAS OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN

Abstract: This article examines the migration situation and analyzes the population density in rural areas of the Republic of Karakalpakstan. It is formed under the influence of a number of factors - economic, natural and climatic, socio-psychological, etc. One of the main reasons for the emergence of negative migration situations is associated with the reduction of water resources of the Republic.

Key words: Amudarya River Delta, population density, migration, rural population, urban-type settlements, migration balance.

Нижнее течение дельты Амударьи, как и бассейны других крупнейших рек мира, был одним из древнейших густозаселенных регионов. Однако, в силу природно-экологических обстоятельств сильно подвергается опустыниванию. В результате размещение населения на территории Республики Каракалпакстан характеризуется крайне низким в Узбекистане и составляет примерно 12 человек на 1 км². На обширных территориях плато Устюрт и Северо-Западном Кызылкуме занимающие 45% территории республики плотность населения не превышает 0,7-0,3 человек на 1 км². Эти территории характеризуются очаговым расселением (пустыннопастбищным), которое оставляет незаселенными большие пространства Устюрта и Каракалпакской части Кызылкума, а также Аралкума.

Относительно высокая плотность населения имеет дельта реки Амударьи, т.е. орошаемая территория находящаяся в контуре оросительной сети и в зоне тяготения железнодорожной и автодорожной коммуникации. Здесь на 1 км² территории плотность населения составляет до 36-172 человек, а в отдельных ареалах и сельских районах (Ходжейлийском, Амударьинском и т.д.) она достигает от 155 до 215 человек и более.

Значительно густо заселены Кегейлийский (73,5), Чимбайский (69), Шуманайский (60) и Канлыкульский (56,4) районы. Два района, т.е. Кунградский и Муйнакский, располагают большой территорией равной 70,5% площади Каракалпакстана, имеют плотность населения 0,75-0,2 на 1 км².

Максимальная доля сельского населения Республики Каракалпакстан сосредоточена в Южных районах (54,0%), т.е. в Турткульском, Амударьинском, Берунийском и Элликкалинском районах. Характерно, что они имеют большую устойчивость социальной системы и лучшие показатели здоровья населения.

Объединение в категорию городского населения жителей не больших городов, в том числе районных административных центров, поселков городского типа и городов спутников с развитым пригородным посадом носит условный характер. Социально-бытовые условия и образа жизни населения в этих категориях населенных пунктов существенно различаются. Крупные поселки городского типа часто имеют гораздо более городскую среду обитания и условия жизни, чем старинные города (старый Ходжейли, старый Кунград (Алтынкуль) и т.д.). Следует также отметить, что население городов-спутников (Пристань, Каратау, Кызкеткен, Таслак и т.д.) имеют менее удобств, чем г. Нукус, общий вес их населения не превышает 16% населения столицы Каракалпакстана.

Таким образом, города-спутники, т.е. небольшие города и поселки городского типа формирующихся вокруг крупных городов, скорее всего, играют роль перевалочных баз для населения, стремящегося из села в город. Здесь они получают городские профессии, отсюда ищут связи в центрах. Характерно, что в ряде случаев население перевалочных баз не располагают приусадебными участками и живут в малообеспеченных жилищно-бытовых условиях.

Поэтому планомерный подход к размещению населения, вокруг крупных городов и поселков городского типа осуществляется путем создания промышленных объектов, что положительно сказывается на улучшение материального благосостояния и культурно-бытовых условий населения живущих в черте городской агломерации.

Каракалпакстан был и остается одним из крупнейших районов сельскохозяйственного освоения. Здесь сосредоточены огромные запасы земельных и минерально-сырьевых ресурсов Республики Узбекистан. По этому ускоренное развитие агропромышленного комплекса Республики Каракалпакстан будет обеспечиваться за счет укрепления технической базы производства, а также путем внутрирайонного перераспределения трудовых ресурсов. Так как, значительный рост эффективности сельскохозяйственного производства может быть достигнут лишь на базе более рационального размещения трудовых ресурсов и целенаправленной миграции населения сельской местности. Однако, огромный прирост ново-освоенных земель и резервов труда не везде совпадают. Например, в южных районах республики сосредоточено более 54% сельского населения и только 16% пахотно-пригодных земель, а в северных районах же размещено 44,1% сельского населения и более 71% орошаемых земель. Поэтому для освоения колоссальных резервов земель Северного Каракалпакстана необходимо внутрирайонное перераспределение населения. Так как, здесь миграция населения должна служить методом территориального перераспределения населения и трудовых ресурсов и она оказывает влияние на формирование половозрастной структуры населения, а также его социального развития.

Таким образом, сам процесс миграции представляет собой совокупность территориальных перемещении населения. Она формируется под воздействием целого ряда факторов-экономических, природно-климатических, социально- психологических и др. Основной приток населения в низовьях Амударьи, в частности Республики Каракалпакстан, началась со строительством железной дороги Чарджоу-Кунград далее Бейнеу-Магат-Александров-Гай, а также после октябрьских события в России. Она особенно усилилась после второй мировой войны и носила наступательный характер. Его прирост в отдельные годы в пределы Каракалпакстан доходила до 0,5% к общему населению республики. Большинство мигрантов из Российской Федерации и Казахстана.

До середины 1980-х годов миграционное сальдо населения Каракалпакстана было положительным, а с начала 1990 годов стало формироваться отрицательное сальдо. Этот процесс постепенно нарастал и достиг пика В 1996 году, когда официально зарегистрированное межреспубликанское отрицательное сальдо миграции составило почти 6 тыс. человек.

Одной из основных причин появления отрицательной миграционной ситуаций связано с уменьшением водных ресурсов Республики. Это привело к различным негативным процессам. Особенно следует отметить аридизацию

природных условия, ухудшения качества питьевой воды и распространения различных инфекционных болезней среди населения сельской местности. Кроме того, огромная водная артерия Каракалпакстана, Аральское море, утратило свое рыбохозяйственное и транспортное значение, в результате часть населения г. Муйнака и Муйнакского района, связанная с рыболовством, вынуждено было мигрировать.

В последние годы в развитии миграционных процессов в Республике Каракалпакстан в целом, и в частности сельской местности появились тенденции, оказывающие немалое влияния как на величину, так и на структуру миграционных потоков. Основным из них является рост миграционной подвижности коренного населения. Она выражается, с одной стороны, вовлечением в миграционные потоки сельских жителей, с другой сокращением прибытия населения из других соседних стран. В связи с этим в структуре миграции возрастает доля внутренних и сокращается доля внешних перемещений.

Динамику современной миграции в Каракалпакстане определяют, с одной стороны демографическая ситуация сложившаяся в связи с Аральским кризисом, а с другой устоявшиеся стереотипы миграционного поведения коренного населения.

В настоящее время растет объем межреспубликанской миграции труда. Среди выбывших за пределы Республики Каракалпакстан произошли заметные изменения, т.е. в нём участвует население и коренной национальности.

Исходя из вышеуказанного ухудшения экологической обстановки в Южном Приаралье существующая тенденция в ближайшие годы может быть сохранена. Поэтому отрицательное сальдо миграции будет сказываться в трудовом балансе народнохозяйственного комплекса Республики, так как большинство мигрантов высококвалифицированные специалисты. В этих условиях проведение мероприятия связанные с переквалификацией сельских работников и расширение сети инфраструктурных объектов в сельской местности должна быть первоочередной задачей сегодняшнего дня.

Использованные источники:

1. Embergenov N.J., Tursinov M.J., Auezov O.T. Population Migration of the Republik of Karakalpakstan and its Territorial Features. Eurasian Journal of History, Geography and Economics. 2023.
2. Умаров Е., Турсинов М. Динамика роста и размещение населения сельской местности Республики Каракалпакстан. «Вестник КК филиала АН РУз». Вып. 1. Нукус, 2014
3. Умаров Е., Ходжаева Г., Турсинов М. Основные направления социально-экономического развития Республики Каракалпакстан. «Узбекистон География жамияти Ахборотномаси». Тошкент, 2013
4. Ходжаева Г.А., Наурузбаева Г.Т., Дальжанов К. О. Роль трудовой миграции на рынке труда. Материалы V-Республиканской научно-практической

конференции, «Рациональное использование природных ресурсов Южного Приаралья», Нукус 2016. 278-280 бет.

5. Ходжаева Г.А., Наурузбаева Г.Т. Проблемы формирования рынка труда Республики Каракалпакстан. Известия Географического общества Узбекистана. 48 том Тошкент 2016. 68-71 стр.